

AMALIYOTCHI PSIXOLOGNING PSIXOKORREKSION FAOLIYATIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

N.I.Xalilova

Alfraganus universiteti “Pedagogika va psixologiya” kafedrası professori,
psixol.f.dok (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15509625>

Annotatsiya. Maqola amaliyotchi psixologning psixokorreksion faoliyatiga nisbatan zamonaviy yondashuvlar hamda ilgari surilgan konsepsiyalarining mazmuniga bag‘ishlanadi. Unda insonlar bilan o‘tkaziladigan psixologik korreksiya metodlarining mazmuni va bu borada olimlarning izlanishlarining tahlillari bayon qilingan. Ayniqsa, psixologik korreksiyaning metod, usublarini qo‘llanilishidagi samaradorlik masalalari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: korreksiya, psixologik korreksiya, amaliyotchi psixolog, psixoterapevt, kasbiy tayyorgarlik darajasi, malaka, kasbiy mahorat, o‘yin terapiya, artterapiya, xulq-atvor terapiyasi, ijtimoiy terapiya, ontogenezda o‘rin almashtirish usuli.

Аннотация. Статья посвящена содержанию современных подходов и выдвинутых концепций практикующего психолога в отношении психокоррекционной деятельности. В ней изложено содержание методов психологической коррекции, проводимых с людьми, и анализ исследований ученых в этой области. В частности, обоснованы вопросы эффективности применения методов и приемов психологической коррекции.

Ключевые слова: коррекция, психологическая коррекция, практикующий психолог, психотерапевт, уровень профессиональной подготовки, квалификация, профессиональное мастерство, игровая терапия, арт-терапия, поведенческая терапия, социальная терапия, метод замещения в онтогенезе.

Abstract. The article is devoted to the content of modern approaches and concepts put forward by practicing psychologists regarding psychocorrectional activities. It describes the content of psychological correction methods conducted with people and the analysis of scientists' research in this area. In particular, issues of effectiveness in the application of methods and techniques of psychological correction are substantiated.

Keywords: correction, psychological correction, practicing psychologist, psychotherapist, level of professional training, qualification, professional skills, game therapy, art therapy, behavioral therapy, social therapy, method of replacement in ontogenesis.

“Korreksiya” atamasi tom ma’noda tuzatish degan ma’noni anglatadi. “Psixokorreksiya” tushunchasi ostida, A.A.Osipovning fikricha, ko‘pincha psixologik ta’sir ko‘rsatishning maxsus vositalari yordamida inson psixologiyasidagi yoki xulq-atvoridagi kamchiliklarni tuzatishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimi tushuniladi. Organik asosga ega bo‘lmagan va juda erta shakllanadigan va keyinchalik deyarli o‘zgarmaydigan barqaror fazilatlarini ifodalamaydigan kamchiliklar psixologik korreksiyaga jalb qilinadi. R.S.Nemovning fikricha, “psixoterapiya” va “psixokorreksiya” tushunchalari o‘rtasidagi farq quyidagilardan iborat:

psixoterapiya - bu shifokor tomonidan shaxsning turli xil buzilishlarini davolash uchun qo‘llaniladigan tibbiy-psixologik vositalar tizimi;

psixokorreksiya - amaliyotchi psixolog tomonidan psixik sog‘lom inson psixologiyasi yoki xulq-atvoridagi kamchiliklarni tuzatish uchun qo‘llaniladigan psixologik usullar majmui.

Yu.Ye.Aleshinaning fikriga ko'ra, "psixokorreksiya" va "psixoterapiya" atamalarining farqi ishning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq emas, balki psixoterapiya bilan maxsus tibbiy ma'lumotga ega bo'lgan odamlar shug'ullanishi mumkin degan fikr bilan bog'liq [4].

Bundan tashqari, "psixokorreksiya" atamasi Rossiyadan tashqari dunyoning ko'plab mamlakatlarida mavjud emas, balki "psixoterapiya" tushunchasi mavjud, chunki jahon amaliyotida professional psixologlar va psixoterapevtlar tomonidan amalga oshiriladigan faoliyat tamoyillari juda o'xshashdir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, hozirgi kunda psixologik yordamning ikki sohasi - psixokorreksiya va psixoterapiyani ajratish masalasi munozarali hisoblanadi.

Zero, psixokorreksiyada ham, psixoterapiyada ham yordam ko'rsatayotgan mutaxassis shaxsiga; uning kasbiy tayyorgarlik darajasi, malakasi va kasbiy mahoratiga bir xil talablar qo'yiladi; bir xil proseduralar va usullardan foydalaniladi; mijoz va mutaxassis o'rtasidagi o'ziga xos o'zaro ta'sir natijasida yordam ko'rsatiladi.

Shunday qilib, psixokorreksiya va psixoterapiya bilan ma'lum talablarga javob beradigan mutaxassis shug'ullanishi mumkin:

Psixologiya sohasida fundamental tayyorgarlikka va psixokorreksion va psixoterapevtik ta'sirning aniq usullari sohasida maxsus tayyorgarlikka ega bo'lgan psixolog, psixoterapevt.

Psixokorreksion jarayonni amalga oshirishda psixolog hayotda psixologik yoki xulq-atvor xarakteridagi muammolarga duch kelgan va u yuzaga kelgan vaziyat tufayli muammoni mustaqil hal qila olmaydigan jismoniy va ruhiy jihatdan shartli ravishda sog'lom shaxs bilan mustaqil ishlashi mumkin.

Turli xildagi somatik yoki ruhiy kasalliklarga, ruhiy va xulq-atvor jarayonlari anomaliyalariga chalingan shaxs psixolog yordamiga murojaat qilgan taqdirda, psixologik yordam patopsixolog, defektolog, neyropsixolog, psixonevrolog, psixiatr tomonidan - yoshi, taqdim etilayotgan shikoyatlari va so'roviga qarab amalga oshiriladi [1].

Psixokorreksion tadbirlar bu holatda shaxsning sog'lomlik darajasini kengaytirishga qaratilgan bo'ladi. Psixokorreksion ta'sir ko'rsatish usullari juda ko'p. Mutaxassis uchun faoliyat shakli, usuli va uslubini tanlash ko'plab omillarning uyg'unligiga tayanadi [3]:

- yosh (bolalik va o'smirlilik bosqichlari, kattalar, keksalar);
- shaxsning individual va o'ziga xos xususiyatlari (intellekt va uning saqlanishi, ta'lim darajasi, shaxs turi);
- somatik va/yoki ruhiy g'amxo'rlikning mavjudligi yoki yo'qligi;
- moddiy-iqtisodiy jihat;
- ijtimoiy va oilaviy zahiralari;
- diniy mansublik;
- so'rovga yo'naltirilganlik va boshqalar.

Bu mutaxassis e'tiborga oladigan barcha omillar emas, ammo yuqorida bayon etilganlar mijozga yo'naltirilganlikni tushunishga olib keladi. Korreksiya usullarini tanlash buzilish belgilari va sindromlari tipologiyasini tuzish aniqligiga bog'liq bo'ladi.

Bolalar va o'smirlar psixokorreksion amaliyotida qo'llaniladigan asosiy usul va metodikalarni shartli ravishda 5 ta asosiy guruhga birlashtirish mumkin:

- o'yin terapiyasi usuli,
- artterapiya usullari,
- xulq-atvor terapiyasi usullari,

-ijtimoiy terapiya usullari (G.V.Burmenskaya, Ye.I.Zaxarova, O.A.Karabanova va boshqalar.).

-ontogenezda o'rin almashtirish usuli

Psixorreksiya amaliyotida kattalar bilan ishlashda 3 ta asosiy yo'nalish ajratib ko'rsatiladi:

-psixodinamik yo'nalish - Z.Freydning klassik psixoanalizida korreksion ta'sir.

-gumanistik yo'nalish

- A.Adlerning individual psixokorreksiyasi;

-K.Rodjersning mijozga yo'naltirilgan yondashuvi;

-ekzistensial yo'nalish;

-F.Perlzning geshtalt yondashuvi;

-kognitiv - xulq-atvor yo'nalishi;

- klassik operant shartlilik;

-rasional-erotiv yondashuv;

A.Bekning kognitiv yondashuvi; M.M.Linexanning dialektik xulq-atvor yondashuvi.

Bolalar bilan ishlashda psixologik korreksiyaning 5 ta asosiy guruhini batafsil ko'rib chiqishni taklif etaman:

1. O'yin terapiyasi korreksion usuli sifatida

O'yin va o'yinchoqlar bola uchun rivojlanish, tarbiya, ta'lim va albatta psixokorreksiyaning tabiiy muhitidir. Bolaga so'z bilan ifodalash qiyin bo'lgan narsani u o'z o'yini orqali ifodalaydi. Bola uchun o'yin - bu o'z-o'zini davolash shakllaridan biri bo'lib, uning yordamida turli nizolar va tartibsizliklarga javob berish mumkin (Vebb, 1991, Oklender V., 1997). O'yin 1920 yillarning boshidan boshlab psixoanalitik yo'nalishdagi terapevtlar - Anna Freyd (1921), Melani Klayn (1922), Germina Gut-Gelmut (1926) tomonidan tuzatish amaliyotida qo'llanila boshlandi. Psixoanalitiklarning aniqlashicha, bolalar o'z xavotirlarini kattalar kabi so'zlar bilan tasvirlay olmaydilar. Kattalardan farqli ravishda, bolalar, odatda, o'z o'tmishini o'rganishga, rivojlanishning dastlabki bosqichlarini muhokama qilishga qiziqmaydilar; bolalarda ortodoks psixoanalizning asosiy usullaridan biri - erkin og'zaki assosiativiyalar usuli "ishlamaydi". M.Klaynning fikricha, bolaning deyarli har qanday o'yin harakati ma'lum bir ramziy ma'noga ega bo'lib, bolaning ziddiyatlari va bostirilgan mayllarini ifodalaydi. Bu ramziy ma'no terapevt tomonidan talqin qilinishi va bolaning ongiga yetkazilishi kerak.

O'yin psixoterapiyasining rivojlanishidagi ikkinchi yirik yo'nalish 1930 yillarda Devid Levining ishi paydo bo'lishi bilan paydo bo'ldi, unda "reaksiya terapiyasi" g'oyalari rivojlandi - biron bir psixotravmatik voqeani boshdan kechirgan bolalar bilan ishlash uchun tuzilgan o'yin terapiyasi. Levi o'z yondashuvini o'yin bolalarga ruhiy jarohatlarga javob berish imkoniyatlarini beradi degan e'tiqodga asoslanadi [2].

Levi bo'yicha o'yin terapiyasi kursi uch bosqichda tuziladi:

1-bosqich - aloqa o'rnatish: bolaning erkin o'yini, uning o'yin xonasi va psixoterapevt bilan tanishishi;

2-bosqich - bolaning o'yiniga psixotravmatik hodisani eslatuvchi biror vaziyatni kiritish (maxsus tanlangan o'yinchoqlar yordamida). Psixotravmatik vaziyatni o'ynash jarayonida bola o'yinni boshqaradi va shu bilan jabrlanuvchining passiv rolidan faol, faoliyatli roliga o'tadi;

3-bosqich - bolaning erkin o'yinini davom ettirish. D. Levi direktiv tamoyilni tavsiya qiladi, unga ko'ra o'yin vaziyatlarida tashabbus psixoterapevtga tegishli. O'yin terapiyasi seanslariga puxta texnik va uslubiy tayyorgarlik ko'rish muhimdir. Oldindan rolli o'yin rejasi

tuziladi, uning ishtirokchilarining yoshi va psixoemotsional holatining xususiyatlari, shuningdek, psixoterapiyaning yakuniy maqsadi hisobga olinadi.

G.L.Landret o‘yin terapiyasining quyidagi yo‘nalishlarini ajratib ko‘rsatgan:

-ota-onalar terapiyasi (B. Guerni, L. Guerni), bu tizimli dastur bo‘lib, uning doirasida ota-onalarga uy sharoitida o‘yin terapiyasi seanslarini o‘tkazish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalar o‘rgatiladi;

-kattalar bilan o‘yin terapiyasi;

-oilaviy terapiyada o‘yin terapiyasi usullari (o‘yinning barcha a‘zolarini o‘yinga jalb qilish ularning faol o‘zaro ta‘sirini rag‘batlantiradi va terapevtik ta‘sir ko‘rsatadi);

-psixologik va ijtimoiy taraqqiyotni ifodalovchi guruhli o‘yin terapiyasi, bunda bolalar tabiiy ravishda bir-birlari bilan o‘zaro ta‘sirlashib, boshqa bolalar haqida ham, o‘zlari haqida ham bilim oladilar;

-kasalxona sharoitida o‘yin terapiyasi.

O‘yin terapiyasidagi uchinchi muhim yo‘nalish 1930 yillarda Jessi Taft va Frederik Allen tadqiqotlarining paydo bo‘lishi bilan paydo bo‘ldi. Bu munosabatlarning o‘yin terapiyasi bo‘lib, unda asosiy e‘tibor terapevt va bemor o‘rtasidagi hissiy munosabatlarning davolovchi kuchiga qaratilgan. Ushbu tamoyillarni rivojlantirib, Virjiniya Ekslayn (1947) bolalarda nodirektiv o‘yin terapiyasi tizimini ishlab chiqdi. V.Ekslayn o‘yinni bolaning o‘yin faoliyati jarayoniga kattalarning aralashuvisiz o‘z his-tuyg‘ularini to‘liq ochib berishga imkon beradigan maksimal darajada o‘zini namoyon qilish vositasi sifatida ko‘rib chiqdi.

Psixolog yoki psixoterapevt bolaning turli o‘yin vaziyatlarida hissiy va xulq-atvor reaksiyalarini o‘rganar ekan, uning shaxsiy xususiyatlarini tushunishga harakat qiladi. Shu bilan birga, agar o‘yin faoliyati ruxsat etilgan chegaradan tashqariga chiqsa, boshlovchi ma‘lum cheklovlar qo‘yadi. Hozirgi vaqtda ko‘plab xorijiy psixiatrlar, psixologlar va psixoterapevtlar kombinatsiyalangan yondashuvdan foydalanadilar. O‘yin terapiyasi jarayonida psixodinamik, nodirektiv va “reaksiya terapiyasi” tamoyillarini, ko‘pincha dori-darmonlar bilan davolashni birlashtiradilar.

2. Art-terapevtik usullar - so‘zma-so‘z tarjimada “artterapiya” atamasi: san‘at terapiyasini Adrian Xill muomalaga kiritgan. Bu san‘atga, birinchi navbatda, tasviriy va ijodiy faoliyatga asoslangan psixoterapiyaning maxsus shaklidir. Artterapiyaning asosiy maqsadi o‘zini namoyon qilish va o‘zini anglash qobiliyatini rivojlantirish orqali shaxs rivojlanishini uyg‘unlashtirishdan iborat.

Artterapiyani ma‘lum bir san‘at turiga janr mansubligi bilan ham, psixokorreksion qo‘llash yo‘nalishi va texnologiyasi bilan ham belgilanadigan farqlar va xususiyatlarga ega bo‘lgan psixokorreksiya usullari to‘plami sifatida ko‘rib chiqib, shartli ravishda artterapiyaning quyidagi turlarini ajratib ko‘rsatish mumkin:

-musiqaterapiya (musiqani idrok etish orqali, vokaloterapiya - qo‘shiq kuylash orqali);

-kineziterapiya (raqs terapiyasi, korreksion ritmika, psixogimnastika - harakatlar bilan davolash ta‘siri sifatida);

-biblioterapiya (o‘qish orqali tuzatish ta‘siri),

-ertakterapiya, hikoyalar yozish;

-imagoterapiya (obraz orqali ta‘sir ko‘rsatish, teatrlashtirish):

-qo‘g‘irchoq terapiyasi, obrazli-rolli dramalashtirish, psixodrama;

-izoterapiya (rasm terapiyasi) –

tasviriy san'at vositalari bilan korreksion ta'sir: rasm chizish, haykaltaroshlik, dekorativ-amaliy san'at va boshqalar.

3. Xulq-atvorni tuzatish usullari zamonaviy psixoterapiya va psixokorreksiyaning yetakchi yo'nalishlaridan biri bo'lib, ular o'rganish nazariyasini klassik va operant shartlilik tamoyillariga asoslanadi. Ba'zi ruhiy buzilishlarning alomatlari noto'g'ri shakllangan ko'nikmalarning paydo bo'lishi bilan bog'liq degan g'oya yotadi. Xulq-atvor psixokorreksiyasi o'z oldiga nomaqbul xulq-atvor shakllarini bartaraf etish va mijoz/bemor uchun foydali bo'lgan yangi xulq-atvor ko'nikmalarini ishlab chiqishni maqsad qilib qo'yadi [1].

Xulq-atvorni tuzatish usullari

Imitatsion o'rganish - bu usuldan foydalanganda mijozga (bola, kattalar) kerakli xulq-atvorlarni kuzatish va taqlid qilish taklif etiladi. Buning uchun nafaqat haqiqiy odam, balki kitob qahramoni yoki mijozning o'zi tomonidan yaratilgan obraz ham ishlatilishi mumkin.

Namuna bo'yicha o'rganish shakllaridan biri o'zini o'zi modellashtirishdir: harakatlanishni... qanday ko'rishni... qanday gapirishni... doimiy ravishda kuzatish orqali 10 ta farqni toping va ularni tuzating.

Rolli trening - muayyan xulq-atvor turlarini o'rgatish uchun qo'llaniladigan usul (masalan, muloqot ko'nikmalari treningi) rolli o'yinning bir turi hisoblanadi. Rolli trening ta'siri yumshoq qarama-qarshilik, tizimli desensibilizatsiya (xavotirni kamaytirishga yordam beradi) va psixolog/psixoterapevt tomonidan ijobiy fikr-mulohaza shaklida muvaffaqiyatli xatti-harakatlarni mustahkamlash usullarini birlashtirishga asoslangan.

Ushbu usulda psixolog va mijoz/bemor turli rollarni sinab ko'rish orqali xavfsiz joyda muammoli vaziyatni o'ynaydilar. Bu usulni yakka holda ham, guruh bo'lib ham qo'llash mumkin. Ko'pincha bemor/mijoz o'zini o'ynaydi, lekin ba'zida buni psixolog yoki guruh a'zolaridan biri qiladi. Bu esa bemorga o'zini va o'z muammosini tashqaridan ko'rish, shuningdek, ushbu muammoli vaziyatda boshqacha yo'l tutish mumkinligini tushunish imkonini beradi.

Biologik qayta aloqa - xulq-atvorni tuzatish usuli bo'lib, unda sub'yektiv stress holatida, masalan, samolyotda uchish, imtihon holatida bemorning fiziologik holati haqidagi miqdoriy ma'lumotlarni (puls, yurak urishi tezligi, qon bosimi darajasi va boshqalar) aniq kuzatib boruvchi uskunalar qo'llaniladi.

Bemor mushaklarning bo'shashish holatiga erishganida, bu teskari aloqa sensorlari tomonidan qayd etiladi va bemor/mijoz ijobiy vizual, ovozli yoki taktil yordam oladi (masalan, yoqimli musiqa yoki kompyuter ekranidagi tasvir yoki aksincha, tungi siydik tuta olmaslik paytida bemorni uyg'otish uchun qo'ng'iroq chalinadi).

Tizimli desensibilizatsiya - kattalar bilan ham, bolalar bilan ham, yuqori xavotir va fobik reaksiyalar holatini yengish uchun qo'llaniladi, amaliyotda keng qo'llaniladi. Qo'llash uchun ko'rsatmalar: samolyotda uchishdan, itlardan, ilonlardan qo'rqish, bolalikdagi kunduzgi va tungi qo'rquvlar, transportda yurish, suvdan qo'rqish, ijtimoiy fobiyalar - yodlangan she'rni o'qishdan yoki nazorat ishini uddalashdan qo'rqish. Ko'plab fobiyalarda desensibilizatsiya sub'yektiv his-tuyg'ular bo'yicha eng muhimidan boshlab navbatma-navbat amalga oshiriladi.

Tizimli desensibilizatsiyaning ma'lum bosqichlari mavjud:

1-bosqich - mijoz/bemorni chuqur mushak relaksatsiyasi uslubiga o'rgatish.

2-bosqich - xavotir va qo'rquvni keltirib chiqaradigan stimullar iyerarxiyasini qurish.

3-bosqich - haqiqiy desensibilizatsiya - og'zaki yoki in vivo ravishda stimullar ierarxiyasini navbatma-navbat taqdim etish, stressli stimul birikmasini va bo'shashish qobiliyatini mashq qilish.

Ta'lim amaliyotida xulq-atvorni tuzatish usullari

Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolani yangi ko'nikmalarga o'rgatish uchun uning xulq-atvorini to'g'ri shakllantirish kerak. Buning uchun xulq-atvorning funksional tahlili B.F.Skinnerning ilmiy qarashlariga, xususan, operant shartlilik konsepsiyasiga asoslangan intizomga mos keladi. Bu yerda istalgan xulq-atvorni mustahkamlash va istalmagan xulq-atvorni jazolash amalga oshiriladi. Xulq-atvorning amaliy tahlili ta'lim tizimida barcha bolalarda ko'rsatkichlarni - o'quv yutuqlari, intizom, davomatni yaxshilash uchun ham, nogironligi bo'lgan va ijtimoiylashuv muammolari bo'lgan bolalarni umumta'lim sinfiga kiritish uchun ham qo'llaniladi.

Ushbu yondashuvda bolalar uchun murakkab bo'lgan barcha ko'nikmalar, jumladan, nutq, muloqot, ijodiy o'yin, tinglash, ko'zlarga qarash va boshqalar alohida kichik bloklarga - harakatlarga bo'linadi. So'ngra har bir harakat bola bilan alohida o'rganiladi. Keyinchalik esa harakatlar yagona zanjirga birlashib, bitta murakkab harakatni hosil qiladi. Jumladan, autizm spektrida buzilishlari bo'lgan bolaga harakatlarni o'rganish jarayonida mutaxassis topshiriq beradi, agar u buni yolg'iz o'zi uddalay olmasa, unda ko'rsatma beradi, keyin esa noto'g'ri javoblarni e'tiborsiz qoldirib, kerakli harakatni ijobiy qo'llab-quvvatlagan holda to'g'ri javoblar uchun bolani mukofotlaydi [2].

Ijtimoiy terapiya usullari

Ijtimoiy terapiya usuli - bu kattalar va tengdoshlar tomonidan ijtimoiy qabul qilish va tan olish, ijtimoiy ma'qullash va bolani muhim ijtimoiy muhit tomonidan ijobiy baholashga asoslangan psixologik ta'sir usuli. Buni faqat guruh bilan faol o'zaro ta'sir sharoitida amalga oshirish mumkin.

Ijtimoiy e'tirofga bo'lgan ehtiyoj maktabgacha yoshning o'rtalaridan boshlab bolaning yetakchi ehtiyojlaridan biriga aylanadi va qanchalik katta bo'lsa, bu ehtiyoj shunchalik yaqqol namoyon bo'ladi.

Ushbu ehtiyojning muntazam ravishda qondirilmasligi shaxsiy nomukammallikning barqaror majmuasini shakllantirish manbaiga aylanadi. Shaxsning o'z-o'zini anglashini rivojlantirishda og'ishlarga olib keladi. Bu esa o'z-o'zini baholash va o'z-o'zini anglash, shaxslararo munosabatlar va muloqotning shakllanishiga ta'sir qiladi; ijtimoiy e'tirofga bo'lgan talablar deprivatsiyasining shakllanishiga yordam beradi.

Ijtimoiy terapiya usuli ijtimoiy e'tirofga bo'lgan ehtiyojning yo'qolishi bilan bog'liq bolaning shaxsiy rivojlanishidagi og'ishlarning oldini olish va korreksion vazifalarini hal qilish imkonini beradi va quyidagilarni ta'minlaydi:

- 1) shaxsning ijtimoiy e'tirofga bo'lgan ehtiyojini qondirish;
- 2) kommunikativ kompetentligi past bo'lgan bolalarda ijtimoiy o'zaro ta'sirning adekvat usullarini shakllantirish.

5. O'rnini almashtiruvchi ontogenez usuli.

O'rnini almashtiruvchi ontogenez usulining mafkurasi A.R. Luriyaning miyaning uchta funksional bloki nazariyasiga va L.S. Svetkovaning psixik jarayonlarning neyropsixologik reabilitatsiyasi haqidagi ta'limotiga asoslanadi.

Neyropsixologik tekshiruv o'tkazilgandan so'ng bolaning dolzarb holatini, miya tuzilishining me'yoriy shakllanishining asosiy bosqichlari va keyinchalik uning ontogenezining u yoki bu sabablarga ko'ra samarali o'zlashtirilmagan qismlarini ishga tushirish bilan bog'lash tamoyilida asosiy tamoyil sifatida namoyon bo'ladi.

Ontogenezning umumiy qonuniyatlarini hisobga olgan holda sensomotor darajaga ta'sir qilish barcha oliy psixik funksiyalar rivojlanishida faollashuvni keltirib chiqaradi. U oliy nerv

faoliyatining keyingi rivojlanishi uchun asos bo‘lganligi sababli, dastlabki bosqichda psixik faoliyatning turli darajalari va jihatlarini o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirlarni faollashtiradigan, tiklaydigan va quradigan harakat usullariga ustunlik beriladi.

Har qanday jismoniy ko‘nikmalarning faollashuvi va mustahkamlanishi, masalan, his-tuyg‘ular, idrok, xotira, o‘z-o‘zini boshqarish jarayonlari va boshqalar kabi ruhiy funksiyalarning tashqaridan talab qilinishini nazarda tutadi. Demak, bu jarayonlarning o‘qish, yozish, matematik bilimlarni egallashda to‘laqonli ishtirok etishi uchun tayanch shart-sharoitlar yaratiladi.

Neyropsixologik tuzatish uch darajali tizimdir [3].

Tuzatish darajalarining har biri o‘ziga xos ta’sir “nishoni”ga ega va miyaning barcha uchta blokiga qaratilgan. (A.V. Semyonovich)

1-daraja – “organizmning energetik potensialini barqarorlashtirish va faollashtirish darajasi”. 1-darajali usullar, birinchi navbatda, bosh miya po‘stloq osti hosilalarini funksional faollashtirishga qaratilgan.

2-daraja – “tashqi olam bilan sensomotor o‘zaro ta’sirni operasion ta’minlash darajasi”.

2-darajali usullar yarimsharlararo o‘zaro ta’sirlarni barqarorlashtirishga, chap va o‘ng yarimsharlarni ixtisoslashtirishga qaratilgan.

3-daraja – “psixik jarayonlarning ixtiyoriy o‘z-o‘zini boshqarish va ma’no hosil qilish funksiyasi darajasi”. 3-darajali usullar miyaning oldingi (prefrontal) bo‘limlarining optimal funksional holatini shakllantirishga qaratilgan.

Korreksion jarayonga bosqichma-bosqich 1, 2 va 3-darajali mashqlar kiritilgan, biroq u yoki bu usullarni qo‘llashning solishtirma og‘irligi va vaqti bolaning dastlabki holatiga qarab o‘zgaradi. Shunga ko‘ra, turli darajadagi usullarni qo‘llash neyropsixologik diagnostika natijalariga asoslangan puxta o‘ylangan strategiya va taktikani talab qiladi. Neyropsixologik korreksiya eng kichik yoshdan maktab va o‘smirlik davrigacha bo‘lgan bolalarga mo‘ljallangan. Ayniqsa, u erta bolalik autizmi, aqliy zaiflik, turli tipdagi aqliy rivojlanishning kechikishi, umumiy rivojlanishning buzilishi, alaliya, dizatriya, dizgrafiya, disleksiya kabi dizontogenez turlarida ko‘rsatilgan.

Shu jumladan, neyrokorreksiya psixologik sabablarga ko‘ra (nevrotik buzilishlar, psixosomatik buzilishlar, shaxs xususiyatlari), umumiy jismoniy rivojlanmaganlik, maktabga moslashmaganlik va stress buzilishlari tufayli ta’lim olishda qiyinchiliklarga duch keladigan bolalarga ham yordam beradi.

Psixokorreksion ishlarni boshlash uchun ko‘rsatmalar quyidagilar bo‘lishi mumkin [4]:

- hissiy rivojlanishdagi qiyinchiliklar;
- dolzard stress;
- depressiya;
- hissiy tonusning pasayishi;
- emosional reaksiyalarning labilligi, impulsivligi;
- emosional deprivasiya, emosional rad etish kechinmalari, yolg‘izlik hissi, shaxslararo munosabatlarda ziddiyatlarning mavjudligi;
- oilaviy vaziyatdan qoniqmaslik, rashk;
- yuqori darajadagi xavotir, qo‘rquv, fobiya reaksiyalar;
- salbiy “Men-konsepsiyasi”, past, nomutanosib, noto‘g‘ri o‘zini o‘zi baholash, o‘zini o‘zi qabul qilishning past darajasi

Shunday qilib, psixologik korreksiya vositalari va usullarining katta arsenaliga ega bo'lib, ularni qo'llash yosh va individual xususiyatlari, shaxsdagi mavjud og'ishlar, buzilishlar va anomaliyalarning tabiatiga mos kelishi kerak.

Zarur hollarda, bemorni mutaxassislar jamoasida - patopsixolog, defektolog, neyropsixolog, psixonevrolog, psixiatr kuzatib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бурменская Г. В., Карабапова О. А., Лидере А. Г. Возрастно-психологическое консультирование. М., 1990.
2. Гройсман А. Л. Коллективная психотерапия. М., 1992.
3. Мамайчук И. И. Психокоррекция детей и подростков с нарушениями в развитии. СПб., 1997
4. Осипова А. А. Общая психокоррекция. М., 2000.